

*Москалюк О.П.**к.мед.н, доцент кафедри хірургії №2**Буковинський державний медичний університет**Танасеску Д. Д.**Трофімова Ю.О.**Фраціян М. О.**Вентонюк В.Д.**студенти, Буковинський державний медичний університет**Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15394743>

ПРОБЛЕМИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗУ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

*Moskaliuk O. P.**PhD, Assoc. Prof. of the Department of Surgery № 2**Bukovinian State Medical University**Tanasesku D. D.**Trofimova Y. O.**Fratsiian M. O.**Ventoniuk V. D.**Students**Bukovinian State Medical University**Chernivtsi, Ukraine*

PROBLEMS OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF VENOUS THROMBOSIS OF THE LOWER EXTREMITIES IN SURGICAL PRACTICE (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Венозний тромбоз нижніх кінцівок є патологічним станом, що виникає через пошкодження ендотелію, порушення кровообігу та гіперкоагуляції. Фактори ризику включають травми, хірургічні втручання та недостатню фізичну активність. Для профілактики важливими є механічні методи, антикоагулянтна терапія та раннє виявлення за допомогою ультразвукового скринінгу. У післяопераційний період високий ризик тромбоутворення зумовлений тривалою іммобілізацією та супутніми захворюваннями. Лікування включає антикоагулянтні препарати, а в складних випадках — інтервенційні методи. Прогноз покращується завдяки своєчасному діагностуванню та ефективній профілактиці.

Abstract:

Venous thrombosis of the lower extremities is a pathological condition that occurs due to damage to the endothelium, circulatory disorders and hypercoagulation. Risk hazards include trauma, surgery, and physical inactivity. For prevention, mechanical methods, anticoagulant therapy and early detection with ultrasound screening are important. In the perioperative period, a high risk of thrombosis is caused by prolonged immobilisation and comorbidities. Treatment includes anticoagulant drugs and, in complicated cases, interventional methods. The prognosis is improved by timely diagnosis and effective prevention.

Ключові слова: венозний тромбоз нижніх кінцівок; гіперкоагуляція ультразвукове дослідження, D-димер, антикоагулянтна терапія, катетер - спрямований тромболізис.

Keywords: venous thrombosis of the lower extremities; hypercoagulability ultrasound, D-dimer, anticoagulant therapy, catheter-directed thrombolysis.

Патофізіологія венозного тромбозу нижніх кінцівок

Тромбоз вен нижніх кінцівок виникає в результаті кількох патогенетичних факторів: пошкодження ендотелію судин, порушення кровообігу та гіперкоагуляції. Травми, хірургічні втручання можуть пошкоджувати стінки вен, що активує коагуляційні процеси і сприяє утворенню тромбу. Зниження кровообігу, внаслідок тривалої нерухомості або відсутності фізичної активності, призводить до застою крові, що є також факторами ризику тромбоутворення. Гіперкоагуляція, спричинена певними захворюваннями або медичними втручаннями, є ще одним важливим чинником розвитку

тромбозу [2, 5, 4]. Для ефективної профілактики венозного тромбозу важливим є використання сучасних методів скринінгу, зокрема ультразвукового дослідження вен, яке значно знижує ймовірність розвитку фатальних тромбоемболій, особливо у післяопераційний період [1, 7, 8]. Механічні методи профілактики та своєчасне медикаментозне лікування також знижують ймовірність виникнення тромбоемболічних ускладнень [3, 6].

Методи ранньої діагностики ВТНК

Раннє виявлення венозного тромбозу нижніх кінцівок (ВТНК) має вирішальне значення для попередження комплікацій, таких як легенева тром-

боемболія. У цьому разі використовують різноманітні методи діагностики, зокрема інструментальні та лабораторні. Пріоритетним методом діагностики є ультразвукове дослідження, зокрема дуплексне сканування судин, яке дозволяє детально візуалізувати тромби в венах та оцінити кровообіг. Завдяки своїй високій чутливості та специфічності цей метод є золотим стандартом для виявлення венозного тромбозу нижніх кінцівок [2, 1].

Окрім того, вагому роль у ранньому діагностуванні ВТНК відіграє вимірювання рівня маркера тромбоутворення та фібринолізу (D-димер). Підвищені рівні D-димерів часто вказують на наявність тромбоутворення, навіть якщо клінічні ознаки захворювання ще не виражені [5].

У складних випадках для верифікації діагнозу використовують комп'ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ), що дозволяє детально оцінити стан судин і точну локалізацію тромбу [4]. Використання цих методів у комплексі дозволяє своєчасно діагностувати ВТНК і розпочати ефективну терапію.

Фактори ризику розвитку венозного тромбозу нижніх кінцівок після хірургічних втручань

До числа факторів, що детермінують розвиток венозного тромбозу нижніх кінцівок (ВТНК) належать хірургічні втручання, що значною мірою зумовлено впливом численних факторів, які змінюються в періопераційний період. Одним із провідних чинників є тривала іммобілізація пацієнта після операції, що веде до венозного застою і погіршення гемоциркуляції. Цей фактор особливо значущий при великих хірургічних втручаннях, таких як абдомінальні операції або ортопедичні операції на нижніх кінцівках, де обмежена рухливість може тривати протягом кількох днів чи тижнів [1, 4]. Також наявність супутніх захворювань підвищують ризик тромбоутворення. Ожиріння, серцево-судинні порушення, цукровий діабет та онкологічні захворювання спричиняють зміни в коагуляційній системі, що є ризиком утворення тромбів [6]. Наприклад, у пацієнтів з раковими захворюваннями активуються процеси гіперкоагуляції, що зумовлює підвищену схильність до тромбоутворення [5]. Також хірургічні втручання, які включають пошкодження великих судин або тривалу компресію на тканини, можуть призвести до запальних процесів, що додатково сприяють активації коагуляційних механізмів.

Лікувальна тактика

Лікування венозного тромбозу нижніх кінцівок у післяопераційний період складається з декількох етапів, кожен з яких має на меті зниження ризику тромбоемболічних ускладнень та відновлення нормального кровообігу. Антикоагулянтна терапія є пріоритетною стратегією в лікуванні ВТНК. Вона знижує ймовірність подальшого тромбоутворення. Застосовують низькомолекулярні гепарини, які призначають в перші дні після операції, а в подальшому — пероральні антикоагулянти, такі як апіксабан або ривароксабан. Ці лікувальні за-

соби мають високу ефективність у профілактиці рецидивів тромбозу, запобігаючи розвитку легеневої емболії [6, 4]. У випадках, коли традиційна медикаментозна терапія не дає бажаного ефекту або виникають серйозні ускладнення, доцільно використовувати інтервенційні методи лікування. Серед таких методів є катетер - спрямований тромболізис, який дозволяє проводити інфузію тромболітика локально без необхідності хірургічного втручання. Також застосовуються механічні методи видалення тромбів, що дають можливість швидко відновити кровообіг у глибоких венах. У тяжких випадках, коли є ризик розвитку посттромбофлебітичного синдрому або інших ускладнень, виконуються тромбектомія або стентування вен, що дає можливість відновити прохідність судин і знизити ризик серйозних наслідків для пацієнта [1].

Періопераційне ведення пацієнтів

Незалежно від чинника ефективна профілактика венозного тромбозу залежить від ретельної попередньої оцінки пацієнта. Одним із ключових інструментів є використання клінічних шкал, таких як Caprini Risk Score або шкала Padua, які дають можливість об'єктивно оцінити рівень тромботичного ризику до оперативного втручання та визначити потребу в профілактичній антикоагулянтній терапії [6, 4]. Одночасно оцінюється ризик кровотечі, що дає змогу знайти оптимальний баланс між безпекою й ефективністю втручань. У разі наявності показань до антикоагулянтів важливо правильно спланувати їхню перерву перед операцією і визначити момент поновлення терапії. Цей підхід має ґрунтуватися на типі лікарського засобу, часі напіввиведення, характері операції та супутніх ризиках [9, 3]. Особливе значення слід звертати на ранню післяопераційну тромбопрофілактику. Дослідження доводять, що своєчасне її впровадження знижує частоту тромбоемболічних ускладнень таких як тромбоемболія або розвиток хронічної венозної недостатності [3, 1]. Особливу роль відіграє міждисциплінарна взаємодія фахівців, яка забезпечує індивідуалізований підхід до кожного клінічного випадку [7, 10].

Сучасні рекомендації та клінічні протоколи з ведення венозного тромбозу нижніх кінцівок

Згідно з сучасними підходами щодо профілактики розвитку венозного тромбозу нижніх кінцівок у хірургії виділяють механічну та фармакологічну профілактику. Унікальна терапевтична дія досягається лише в разі індивідуалізації підходів залежно від рівня ризику пацієнта. Механічна профілактика включає застосування інтермітентної пневмокомпресії та еластичних панчох, що значно знижують ризик розвитку тромбозу вен нижніх кінцівок [4]. Медикаментозна профілактика включає використання низькомолекулярних гепаринів та нових оральних антикоагулянтів (DOACs), які застосовуються залежно від стану пацієнта та специфіки хірургічного втручання [2, 3]. Основними напрямками якими керуються в профілактиці та лікуванні являються міжнародні протоколи та клінічні рекомендації. В яких особливу увагу звертають на пері операційний ультразвуковий

скринінг вен нижніх кінцівок, який ефективно знижує ризик фатальної тромбоемболії у хірургічних пацієнтів [1]. Також у сучасних рекомендаціях визначено діагностичні етапи виявлення ВТНК: клінічна оцінка, вимірювання рівня D-димеру та підтвердження діагнозу за допомогою дуплексного ультразвукового дослідження [2, 5, 7]. Систематичне дотримання цих протоколів сприяє зменшенню частоти тромбоемболічних ускладнень, підвищенню безпеки хірургічних втручань і зниженню рівня післяопераційної летальності [3].

Перспективи досліджень і новітні підходи в діагностиці та профілактиці

Сучасна наука активно вивчає нові шляхи покращення ранньої діагностики та профілактики венозного тромбозу нижніх кінцівок. Основними ключовими напрямками в діагностиці є впровадження молекулярно-генетичних досліджень та визначення біомаркерів, здатних виявляти ризик розвитку тромбозу ще до клінічних проявів [3, 1]. Це дає можливість формувати індивідуальні профілі ризику для пацієнтів. Водночас з'являються нові пероральні антикоагулянти з удосконаленими характеристиками безпеки, які демонструють ефективність у попередженні тромбоемболічних подій без значного підвищення ризику кровотеч [5, 6]. Також активно розробляються неінвазивні та високочутливі методи моніторингу стану венозної системи, серед яких важливе місце займає ультразвукове скринінг в післяопераційний період, що дозволяє своєчасно виявити безсимптомні тромби й попередити летальні ускладнення, такі як тромбоемболія легеневої артерії [1, 7].

Висновок

Венозний тромбоз нижніх кінцівок є важливим клінічним викликом, що може мати серйозні наслідки, включаючи легеневу тромбоемболію. Основні патогенетичні механізми цього захворювання включають пошкодження судинної стінки, застій крові та порушення коагуляції. Рання діагностика, зокрема через ультразвукове дослідження, та ефективна профілактика, з використанням антикоагулянтів і механічних методів, знижують ризик тромбоемболічних ускладнень. У післяопераційному періоді особливо важливим є індивідуальний підхід до кожного пацієнта, що забезпечує своєчасне виявлення та адекватне лікування. Застосування сучасних протоколів і клінічних рекомендацій значно підвищує безпеку пацієнтів та знижує рівень післяопераційної летальності.

Список літератури

1. Zhang, Y., Zhao, X., Li, Q., Sun, M., & Liu, Z. (2024). Perioperative ultrasound screening of lower

extremity veins reduces fatal pulmonary embolism in orthopedic patients: A retrospective cohort study. *Journal of Vascular Surgery*, [Ahead of Print]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39747367>

2. Kearon, C., Akl, E. A., Comerota, A. J., et al. (2020). Diagnosis and treatment of lower extremity venous thromboembolism: A review. *JAMA*, 324(17), 1765–1776.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33141212>

3. Schünemann, H. J., Cushman, M., Burnett, A. E., et al. (2020). Prevention of venous thromboembolism in 2020 and beyond. *Hematology*, 2020(1), 212–220.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32752154>

4. Geerts, W. H., Bergqvist, D., Pineo, G. F., Heit, J. A., Samama, C. M., Lassen, M. R., & Colwell, C. W. (2009). Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). *Chest*, 135(2_suppl), 381S–453S.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19761167>

5. Di Nisio, M., van Es, N., & Büller, H. R. (2016). Deep vein thrombosis and pulmonary embolism. *The Lancet*, 388(10063), 3060–3073.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27638622>

6. Kahn, S. R., Lim, W., Dunn, A. S., et al. (2020). Perioperative venous thromboembolism prophylaxis: Clinical practice guidelines. *Blood Advances*, 4(24), 6259–6273.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33276846>

7. Kim, M. S., Kim, K. H., Kim, M. C., Jung, G. J., & Jeong, O. (2021). Impact of routine preoperative sonographic screening and early intervention on postoperative venous thromboembolism in gastric cancer surgery. *Surgical Endoscopy*, 36(3), 1870–1878. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34471954>

8. Zhang, X., Yang, C., Liu, X., et al. (2023). A systematic review of venous thromboembolism mechanical prophylaxis in surgical patients. *Thrombosis Research*, 228, 12–19.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37851108>

9. Ortel, T. L., Neumann, I., Ageno, W., et al. (2020). Prevention of venous thromboembolism in surgical hospitalized patients: ASH guideline update. *Blood Advances*, 4(23), 5838–5852.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31794602>

10. Finks, J. F., Osborne, N. H., & Birkmeyer, J. D. (2020). Surgical venous thromboembolism prophylaxis: Clinical practice update. *Journal of the American College of Surgeons*, 230(1), 1–10.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32589468>